

Título: QUAL A INFLUÊNCIA DO SEXO NA FORÇA DE PRESSÃO MANUAL EM PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA? – 1152

Autores: Cristiany Azevedo Martins; Amanda Silva da Costa; Gabriela Bezerra de Almeida; Lindemberg Barreto Mota da Costa; Marconi Pereira Brandão; Erica Almeida Silva; Daniela Gardano Bucharles Mont'Alverne

Instituição: Universidade Federal do Ceará - UFC, Fortaleza - CE - Brasil.

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma doença complexa que cursa com intolerância ao esforço físico, redução da capacidade funcional e piora da qualidade de vida. Alguns estudos já buscaram verificar a associação da capacidade funcional com o sexo, mas nenhum em pacientes com IC. **Objetivo:** Verificar a influência do sexo na força muscular de membros superiores em pacientes com IC. **Métodos:** Estudo transversal, descritivo e analítico, com abordagem quantitativa com pacientes portadores de IC atendidos em um hospital de referência no estado no Ceará, no período de maio de 2021 a dezembro de 2022. Estudo aprovado pelo coética da instituição com No 4.987.763. Inicialmente foi aplicado um questionário com dados sociodemográficos e dados referentes à condição de saúde. A capacidade funcional foi verificada pela aplicação do questionário de Duke Activity Status Index (DASI). A força de pressão palmar (FPP) foi obtida utilizando um dinamômetro analógico. Os valores encontrados foram comparados com o esperado para população saudável, de acordo com valores de referência publicados na literatura. O nível de significância adotado foi de 5% ($p < 0,05$). **Resultados:** Foram avaliados 119 indivíduos, sendo 59 (49,6%) do sexo feminino com média de idade de $58,7 \pm 16,6$ anos e média de fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) de $48,4 \pm 16,6\%$. Os 60 homens (50,4%), a média de idade era de $60,9 \pm 11,4$ anos e média de FEVE de $48,4 \pm 16,6\%$. No DASI as mulheres apresentavam média de $24,2 \pm 12,6$ MET e os homens média de $32,3 \pm 15,9$ MET. Na força de pressão palmar foi observado no sexo feminino uma redução de 31,3% ($p = 0,000$) na força muscular no membro dominante quando comparado com o predito e de 34,1% ($p = 0,000$) no membro não dominante. No sexo masculino essa redução foi de 32,4% ($p = 0,000$) no membro dominante e de 34,9% ($p = 0,000$) no membro não dominante quando comparado com o predito. Quando comparado os sexos foi observado diferença estaticamente significativa na FPP ($p = 0,000$) e no e DASI ($p = 0,003$). **Conclusão:** Foi verificado que os homens quando comparado as mulheres apresentam maior força de prensão palmar e conseguem realizar mais atividades físicas, entretanto, quando se compara ao predito a perda de força é similar no percentual, sendo assim, o sexo não parece ter influência na redução da força muscular de membros superiores. **Palavras-chaves:** Insuficiência Cardíaca; Dinamometria Manual; Fisioterapia.

